

*За підтримки виборчого блоку
«За єдину Україну!»*

ПРОГРАМА

ОБЛАСНОГО
ФОРУМУ
«ОСВІТА, НАУКА,
ВИРОБНИЦТВО —
ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ»

ХАРКІВ
18–22 березня 2002

Організаційний комітет**Голова оргкомітету**

Кушнар'ов Євген Петрович - голова Харківської обласної державної адміністрації

Заступники голови оргкомітету:

Колесніков Олександр Олександрович - перший заступник голови Харківської обласної державної адміністрації

Кривцов Олександр Станіславович - заступник голови Харківської обласної державної адміністрації

Сидоренко Олександр Леонідович - начальник Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації

Члени оргкомітету:

Бакіров Віль Савбанович - ректор Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Без'язичний Василь Федорович - начальник управління паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації

Белова Людмила Олександрівна - перший заступник начальника Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Бондаренко Михайло Федорович - ректор Харківського національного університету радіоелектроніки

Глушук Микола Іванович - заступник директора Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Веркіна НАН України, радник голови обласної державної адміністрації

Грин'ов Борис Вікторович - генеральний директор науково-технологічного концерну "Інститут монокристалів" НАН України

Дулуб Валентин Григорович - начальник управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Залюбовський Ілля Іванович - заступник голови обласної науково-координаційної ради, проректор Харківського національного університету ім.В.Н. Каразіна

Колот Ігор Петрович - начальник управління промисловості, транспорту і зв'язку обласної державної адміністрації

Кривцов Володимир Станіславович - ректор Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

Лапшин Володимир Ілліч - генеральний директор Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут"

Мацевитий Юрій Михайлович - директор Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Прядкін Костянтин Костянтинович - заступник голови Північно-Східного наукового центру НАН України і Міністерства освіти і науки України

Радченко Вікторія Вікторівна - перший заступник начальника Головного управління економіки обласної державної адміністрації

Рубаненко Леонід Іванович	- голова ради Харківського відділення Українського союзу промисловців і підприємців
Рябов Євген Володимирович	- директор Харківського підприємства науково-технічної і економічної інформації
Таций Василь Якович	- ректор Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого
Товажнянський Леонід Леонідович	- ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Шевченко Олександр Сергійович	- голова Асоціації молодих вчених і спеціалістів м. Харкова
Шутенко Леонід Миколайович	- ректор Харківської державної академії міського господарства, голова ради ректорів Харківського вузівського центру
Черних Валентин Петрович	- ректор Національної фармацевтичної академії України

ПРОГРАМА
проведення обласної виставки
"Наука Харківщини — 2002"

Дата проведення: 18–22 березня 2002 року

Місце проведення:

Спортивний комплекс Національної фармацевтичної академії України (спортивний зал, приміщення для проведення прес-конференцій тощо).

Учасники:

- 32 вищих навчальних заклади Харківського вузівського центру;
- 15 наукових установ області НАН України, галузевих академій наук України, галузевих міністерств України;
- 20 підприємств області;
- бюро Північно-Східного наукового центру НАН України та Міністерства освіти і науки України;
- Харківське обласне відділення Українського союзу промисловців та підприємців.

Управління та підпорядковані їм наукові установи:

- промисловості, транспорту і зв'язку;
- паливно-енергетичного комплексу;
- сільського господарства і продовольства;
- охорони здоров'я;
- житлово-комунального господарства;
- економіки.

Порядок проведення

18 березня

10.00-11.00 — Урочисте відкриття обласної виставки наукових досягнень "Наука Харківщини—2002"

(присутні: представники Харківської облдержадміністрації, члени оргкомітету форуму, ректори, директори організацій — учасників виставки)

- презентація каталога науково-технічних розробок;
- робота прес-центру;
- виступи творчих колективів Харківського державного інституту мистецтв ім. І.П. Котляревського.

11.00-12.00 — Робота виставки

12.00-13.00 — Презентація навчально-науково-виробничого комплексу Національної фармацевтичної академії України

14.00-15.00 — Презентація наукових розробок Харківського державного медичного університету

19 березня

10.00-17.00 — Робота виставки

12.00-13.00 — Презентація навчально-науково-виробничого комплексу Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

14.00-15.00 — Презентація комплексу програмних засобів з дистанційного навчання "Післядипломної освіти" Харківського національного університету радіоелектроніки

20 березня

10.00-17.00 — Робота виставки

12.00-13.00 — Презентація навчально-науково-виробничого комплексу новітніх технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

14.00-15.00 — Презентація нового покоління медично-діагностичних комплексів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

21 березня

10.00-17.00 — Робота виставки

10.00-12.00 — Відвідування виставки учасниками регіонального круглого столу "Інтеграція освіти, науки та виробництва: сучасний стан, перспективи розвитку"

12.00-13.00 — Презентація навчально-науково-виробничого комплексу Харківської державної академії міського господарства

14.00-15.00 — Презентація науково-технічних розробок Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»

22 березня

10.00-11.00 — Презентація наукових розробок, монографій, розробок молодих вчених Української інженерно-педагогічної академії

11.00-12.00 — Презентація монографій, підручників, навчальних посібників Харківської державної академії технологій та організації харчування

12.00-13.00 — Урочисте закриття виставки

(присутні: представники Харківської облдержадміністрації, члени оргкомітету форуму, ректори, директори організацій — учасників виставки)

- вручення представниками Харківської обласної державної адміністрації дипломів першого ступеня переможцям конкурсів виставки за номінаціями;
- вручення представниками Харківської обласної державної адміністрації авторам кращих доповідей Першої обласної конференції молодих науковців "Тобі, Харківщино, — пошук молодих" дипломів першого ступеня;
- виступи творчих колективів Харківського державного інституту мистецтв ім. І.П. Котляревського.

ПРОГРАМА

проведення Першої обласної конференції молодих науковців "Тобі, Харківщино, — пошук молодих"

Дата проведення: 19–20 березня 2002 року

Місце проведення:

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, провідні вищі навчальні заклади та наукові установи області.

Запрошені

молоді науковці вищих навчальних закладів та наукових установ області.

Порядок проведення

19 березня

9.40-11.00 — Відкриття конференції

Пленарне засідання Першої обласної конференції молодих науковців "Тобі, Харківщино, — пошук молодих"

(Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна)

- привітання ректора Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна В.С. Бакірова;

- доповідь голови Харківської обласної державної адміністрації Є.П. Кушнар'ова "Соціально-економічні передумови розвитку наукової сфери Харківської області";

- виступи:

- аспірантки Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого Г.І. Молодих;
- викладача кафедри економіки підприємства Харківського державного економічного університету кандидата економічних наук О.Е. Попова;
- аспіранта Харківської державної академії міського господарства А.В. Рошіна;
- презентація благодійної організації "Фонд підтримки молодих вчених Харківської області";
- вручення кращим вченим перших грантів Фонду підтримки молодих науковців головою Харківської обласної державної адміністрації Є.П. Кушнар'овим.

11.00-12.00 — Перерва

12.00-16.00 — Робота секцій

(провідні вищі навчальні заклади та наукові установи області)

Секція 1

Охорона навколишнього середовища

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

пл. Свободи, 4

Керівник секції: проф. І.І. Залюбовський

Секція 2

Економіка: ринкові відношення, планування, управління, банківська справа та фінансово-економічні механізми розвитку

Харківський державний економічний університет

пр. Леніна, 9

Керівник секції: проф. В.М. Гриньова

Секція 3

Сучасні інформаційні технології

Харківський національний університет радіоелектроніки
пр. Леніна, 14

Керівник секції: проф. Е.Г. Петров

Інформаційні технології та комунікації

Харківський національний університет радіоелектроніки
пр. Леніна, 14

Керівник секції: проф. І.М. Пресняков

Секція 4

Фізика. Математика

Фізико-технічний інститут низьких температур
пр. Леніна, 47

Керівник секції: канд. техн. наук М.І. Глушук

Астрономія

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна
пл. Свободи, 4

Керівник секції: проф. І.І. Залюбовський

Секція 5

Новітні біотехнології. Сучасна фармакологія. Медицина — діагностика і методика лікування

Харківський державний медичний університет
пр. Леніна, 4

Керівник секції: проф. Ю.С. Паращук

Секція 6

Природничі науки

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна
пл. Свободи, 4

Керівник секції: проф. І.І. Залюбовський

Хімія

НТК "Інститут монокристалів"

пр. Леніна, 60

Керівник секції: проф. Б.В. Гриньов

Біологія

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
пл. Свободи, 4

Керівник секції: проф. А.І. Божко

Географія. Геологія

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
пл. Свободи, 4

Керівник секції: доц. К.А. Немець

Секція 7

Проблеми будівництва та міського будівництва

Харківська державна академія міського господарства
вул. Революції, 12

Керівник секції: В.Т. Семенов

Секція 8

Сучасне суспільство: від розуміння до соціального конструювання

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна
пл. Свободи, 4

Керівник секції: проф. І.І. Залюбовський

Секція 9

Сучасні проблеми права, державної безпеки, безпеки життєдіяльності людини. Формування громадянського суспільства

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого
вул. Пушкінська, 77

Керівник секції: М.І. Панов

Секція 10

Виробництво, переробка та збереження сільськогосподарської продукції

Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
п/в "Комуніст", навчальне містечко аграрного університету

Керівник секції: О.В. Захаренко

Секція 11

Проблеми сучасного транспорту

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
"ХАІ"

вул. Чкалова, 17

Керівник секції: О.Є. Федорович

Секція 12

Техніка, Енергетика, Промисловість. Новітні та ресурсозберігаючі технології

Національний технічний університет "ХПИ"

вул. Фрунзе, 21

Керівник секції: А.П. Марченко

20 березня

10.00-13.00 – Робота секцій

(повідні вищі навчальні заклади та наукові установи області)

13.00-14.00 – Перерва

14.00-16.00 – Робота секцій

16.00-17.00 – Перерва

17.00-18.00 – Пленарне засідання

(Зал засідань вченої ради Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна)

- Підведення підсумків роботи конференції.
- Оголошення переможців по секціях, доповіді яких будуть надруковані у фахових виданнях вищих навчальних закладів та наукових установ.

ПРОГРАМА

проведення регіонального круглого столу
"Інтеграція освіти, науки та виробництва:
сучасний стан, перспективи розвитку"

Дата проведення: 21 березня 2002 року

Місце проведення:

Харківська державна академія міського господарства.

Запрошені:

- начальники управлінь освіти і науки областей:
*Донецької, Запорізької, Луганської, Полтавської,
Чернігівської, Сумської, Львівської, Белгородської;*
- начальники управлінь Харківської облдержадміністрації:
 - економіки;
 - промисловості, транспорту і зв'язку;
 - паливно-енергетичного комплексу;
 - сільського господарства і продовольства;
 - охорони здоров'я;
 - екології та природних ресурсів у Харківській області;
 - житлово-комунального господарства;
 - члени бюро Північно-Східного наукового центру НАН України і Міністерства освіти і науки України;
 - члени ради Харківського відділення Українського союзу промисловців та підприємців;
 - голови рад молодих вчених та науковців обласних центрів.

Порядок проведення

10.00-12.00 – Відвідування виставки "Наука Харківщини-2002", ознайомлення з роботою представлених на виставці навчально-науково-виробничих комплексів

12.00-14.00 – Перерва

14.00-16.00 – Робота регіонального круглого столу:

Інформаційне видання

**ПРОГРАМА
обласного форуму
“Освіта, наука, виробництво –
шляхи інтеграції”**

18-22 березня 2002 року

Відповідальний за випуск І.С. Грищенко

Підписано до друку 7.03.2002.
Формат 60×84 $\frac{1}{8}$. Папір офсетний.
Обсяг 1,0 друк. арк.
Тираж 1000 прим. Зам. 188.

Національна фармацевтична академія України
61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
тел./факс 47-01-64, тел. 47-51-92.

: [. . . : / . . .
// « , ,
2002) . - 5 « » (, , 18-22
- » (, 19
2002 , 12.00-16.00) . - : « » , 2002 . - .
33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3700465>]

(, ' , ,) .
, : , , , .

In English: [Shevchenko Alexander S. New curriculums on the basics of forming a healthy lifestyle: a critical look / A.S. Shevchenko // Materials of the Regional Forum "Education, Science, Production - Ways of Integration" (Ukraine, Kharkiv, March 18-22, 2002). - Section 5 "Newest Biotechnology. Modern pharmacology. Medicine - diagnostics and treatment" (KSMU, March 19, 2002, 12.00-16.00). - Kharkiv: Smart Publishing House, 2002. - P. 33.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3700465>]

New curriculums on healthy lifestyle formation, which are introduced in educational establishments of Ukraine (valeurology, basics of life safety, basics of medical knowledge) are criticized. The textbooks on these disciplines are analyzed, the most dangerous vector of disciplines development is highlighted.

Keywords: curriculums, healthy lifestyle, valeurology, basics of life safety, basics of medical knowledge.

*За підтримки виборчого блоку
«За єдину Україну!»*

МАТЕРІАЛИ РОБОТИ

ОБЛАСНОГО ФОРУМУ

«ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО – ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ»

м. Харків
18-22 березня 2002

Секція 5

Новітні біотехнології. Сучасна фармакологія.
Медицина – діагностика і методика лікування

Час роботи: 19 березня 2002 року, 12.00-16.00

Місце роботи: *Харківський держаний медичний університет,
пр. Леніна, 4*

Дповідь 1. Нові освітні програми з основ формування здорового способу життя: критичний погляд

Дповідач: *Шевченко Олександр Сергійович*, лікар акушер-гінеколог

Здоровий спосіб життя формується протягом усього життя, якщо людині демонструють наявні приклади життя без вживання психотропних речовин, що викликають залежність, життя з достатньою фізичною активністю, раціональним харчуванням, раціональним режимом праці і відпочинку, із зведенням до мінімуму ризиків негативних впливів навколишнього середовища та генетичних ризиків хвороб, життя з раціональною взаємодією з медичною системою. Другий шлях вивчення основ здорового способу життя – навчання у медичному виші, або у будь-якому виші, де викладають основи медичних знань, безпеки життєдіяльності та валеологію. Однак ці нові навчальні предмети знаходяться в стадії розробки, і з якістю учбового матеріалу існують певні проблеми: підручники містять численні помилки з медичних питань, у немедичних вишах ці предмети викладають люди без медичної освіти. Чітке розуміння студентами аматорства значної частини викладачів формує ставлення студентів до валеології та ОБЖ як до «зайвих» та нецікавих предметів.

З 11 підручників валеології для російських та українських студентів, які ми проаналізували, на професійному рівні були виконані тільки три, в більшості серед рецензентів не було медичних працівників. Найгірші наслідки для репутації нових навчальних предметів, призначених для формування здорового способу життя, мають посилення на мракобісів на кшталт Генадія Малахова, Івана Неумивакіна, сумнівні екстремальні методики Пола Брегга, небезпечні ідеї відмови від щеплення, домашніх пологів, ідеї СНІД-дисидентів.